

OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MADANIYATINI OSHIRISH - IJTIMOYIY BARQARORLIK OMILI SIFATIDA

Egamberdiyev Umidbek Xo‘jayevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617775>

***Annotatsiya.** Ota-onalar bilan ijtimoiy hamkorlik maktab ta’limi orqali butun jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashning muhim omillaridan biridir. Ijtimoiy barqarorlik, bugungi kun nuqtai nazaridan o‘quvchilarning kelajakda mustaqil hayotda va jamiyat hayotining turli sohalarida faol shaxs va yetuk mutaxassislar sifatida o‘z o‘rnini topishi bilan ham belgilanadi. O‘z navbatida yoshlar tarbiyasi ota-onalarning yuksak pedagogik madaniyati vositasida yoshlar bilan olib borilayotgan ma’naviy-axloqiy tarbiya, mafkuraviy immunitet va huquqbuzarliklar profilaktikasi kabi ustuvor maqsadli ishlar samarali amalga oshiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** pedagogik madaniyat, maktab ta’limi, o‘quvchi yoshlar, ijtimoiy barqarorlik, oila, huquqbuzarliklar profilaktikasi.*

Maktab ta’limini xalqaro andozalar va rivojlangan davlatlar tajribalari asosida va Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot rejalariga mos rivojlantirish davlat siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlardan birini tashkil etmoqda. Jumladan, “Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida ta’lim sohasidagi islohotlarimiz natijalari jahon hamjamiyatida katta e’tibor va qiziqish uyg‘otdi... Keyingi sakkiz yilda yurtimizda ta’lim va ilm-fan uchun xarajatlar 6 karra oshirilib, 378 trillion so‘mni tashkil etgani, yuzlab yangi bog‘chalar, maktab, texnikum va oliygohlar qurilgani, ta’lim va ilm dargohlarini zamon talablari asosida jihozlash, ustoz va murabbiylarning mehnatini munosib qadrlashga qaratilgan dasturlarimiz alohida e’tirof etildi” [1].

Buni yurtimizda Yangi O‘zbekiston bilan bir qatorda uning ma’naviy - ma’rifiy asosini tashkil etuvchi Uchinchi Renessansni barpo etishda maktabning tayanch ustunlaridan biri sifatida e’tirof etilganligi misolida ham ko‘rish mumkin. Ya’ni Prezident Shavkat Mirziyoyev ko‘ra, “Donishmand xalqimiz har ikki Renessans davrida jahonning eng ilg‘or, taraqqiy etgan xalqlari qatorida bo‘lgani barchamizga ulkan g‘urur va iftixor bag‘ishlaydi. Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma’naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o‘lmas meros hamisha yonimizda bo‘lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag‘ishlashi lozim. Avvalambor, milliy ta’lim tizimini ana shunday ruh bilan sug‘orishimiz kerak” [2;42].

Umuman olganda, O‘zbekistonda bolalar va yoshlarni ma’naviy - axloqiy tarbiya bilan qamrab olishda alohida tajriba yaratilgan bo‘lib, “homiladorlik davridan boshlab 30 yoshgacha davom etadigan uzluksiz ma’naviy tarbiyani amalga oshirishda ota-ona, tarbiyachi, o‘qituvchi, uzluksiz ta’lim muassasalari va mahalla jamoatchiligining o‘zaro samarali hamkorligi mexanizmini ishlab chiqish va hayotga joriy etish” va “aholining farzand tarbiyasi bo‘yicha bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirish, fuqarolarni uzluksiz ma’naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o‘tgan samarali pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish” “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi”ning asosiy maqsadlarini tashkil etadi.

Maktabning ijtimoiy funksiyalarining o‘zgarib borishi jamiyatdagi o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liqdir. Kyeyingi insoniy jamiyat taraqqiyoti davrida “ta’limning mohiyatini, uning ichki tuzilishini, usullarini va faoliyat shakllarini, rivojlanish sur’ati va yo‘nalishini, shuningdek, ta’limning jamiyatning barcha sohalariga teskari ta’sirini tushunish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda [3;104-106]”.

Ijtimoiy pedagogika nuqtai nazaridan, ta’lim bu pedagogik jarayon va ayni paytda ijtimoiy - madaniy fenomendir. Inson ijtimoiylashuv jarayoni orqali faol shaxsga aylanadi, uning ijtimoiy shaxs sifatidagi qiyofasi ijtimoiy vazifalarni bajarish qobiliyatlaridan namoyon bo‘ladi. Shaxs ijtimoiylashuv jarayoni orqali shaxsga aylanadi, bu orqali u ijtimoiy funksiyalarni bajarish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Ijtimoiylashuv shaxsning rivojlanishi, o‘zini anglashiva hayotda o‘z o‘rnini belgilashini nazarda tutar ekan, shaxs bajaradigan vazifalar ma’lum maqsadlar asosida shaxsning o‘zi tomonidan va ayni shu maqsadlarga xizmat qiluvchi maxsus institutlar vositasida butun jamiyat tomonidan amalga oshiriladi. E’tiborlisi shundaki, ijtimoiy institutlar bu jarayonda o‘ynaydigan rollar shaxsning o‘z intilishlari va qobiliyatlariga mutanosib bo‘lishi zarur bo‘ladi.

Ta’lim - ijtimoiylashuvning pedagogik va madaniy shakllaridan biridir. Shuni alohida takidlash lozimki, insoniyat taraqqiyotining bugungi bosqichiga qadar shaxsning faol va to‘laqonli ijtimoiylashuvi uchun ta’limdan boshqa muqobil vosita xali ma’lum emas. Ya’ni ta’lim shaxs o‘zi, qolaversa davlat va jamiyat manfaatlariga muvofiq tarbiyalash va o‘qitishning maqsadli jarayoni sifatida hayotining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Maktab ta’lim-tarbiya jarayoni tartibli va tizimli amalga oshiriladigan ijtimoiy institutdir. Maktabda bolaning ta’biir jozib bo‘lsa, umrbod rivojlanishi va hayot kechirishi uchun tamal toshi qo‘yiladi. Uning rivojlanishi uchun kerakli yo‘nalishlar tanlanadi va shu asosda muayyan mashg‘ulotlar tizimi olib boriladi. Maktab jamiyatning muhim qismi bo‘lib, ijtimoiylashuvning asosiy omillaridan biridir.

Bugungi kunda maktabning ijtimoiy vazifalari asosan quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

“1) Jamiyat hayotini saqlash va davom ettirish: Maktab an’analar, tajribalar, qadriyatlar va urf-odatlarini avlodlardan avlodga o‘tkazish orqali jamiyat hayotining uzluksizligini qo‘llab-quvvatlaydi. Shunday qilib, maktab barcha o‘quvchilarga zamonaviy, murakkab jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun zarur bo‘lgan minimal darajadagi umumiy madaniyatni taqdim etadi.

2) Shaxsning har tomonlama rivojlanishi: Maktab bolaning shaxsiyatini jismoniy, intellektual, axloqiy, ijtimoiy, estetik va ma’naviy jihatdan rivojlantiradi.

Ya’ni, bola nafaqat bilim oladi, balki muhim odatlar, ko‘nikmalar va munosabatlarni ham rivojlantiradi.

3) Ijtimoiy samaradorlikni oshirish: Demokratik jamiyatda yashash uchun maktab bolalarga ta’lim orqali demokratik usullarni o‘rgatadi va shu asosda maktab o‘quv dasturlarini tuzadi.

Demokratik boshqaruvda samarali ishtirok etishni o‘rgatish va huquq va majburiyatlarni muvozanatli tushunishni rivojlantirish maktabning muhim vazifasidir, chunki shaxs hamiga iqtisodiy, siyosiy va jismoniy sharoitlarning tez o‘zgarishi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy o‘zgarishlarni doimiy ravishda o‘rganishi va tahlil qila olishi kerak” [4; 26-28].

Ma’lumki, zamonaviy jamiyatlarda inson rivojlanishining asosiy va tayanch davrlari maktabda kechadi. Jamiyatlarning xususiyatlariga ko‘ra, ta’lim - tarbiya maqsadlari belgilanadi. Ta’lim-tarbiya bevosita maktablarda amalga oshiriladi. Bu degani, har qaysi davrda ham maktab jamiyat taraqqiyotida xal qiluvchi rollardan birini o‘ynagan.

Bugungi kunda ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish maktabning muhim ijtimoiy funksiyalaridan birini tashkil etadi. Ijtimoiy pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilganimizda, buni quyidagi omillar bilan bog‘liq ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Avvalo maktab bu jamiyatdagi inson ijtimoiylashuvi uchun muhim bo‘lgan asosiy ijtimoiy institutlaridan biridir. “Zamonaviy sharoitda ijtimoiy institut deganda tarixiy rivojlanish jarayonida odamlarning ijtimoiy harakatlari va ijtimoiy aloqalarini tartibga solish maqsadida tashkil etilgan ijtimoiy hayotini tashkil etish shakli tushunilishi kerak. Maktablar kabi ijtimoiy ta‘lim muassasalari ta‘lim tizimida insonlarning umumiy faoliyati jarayonlarini tashkil etish va boshqarish uchun mo‘ljallangan ijtimoiy hamjamiyat mavjudligi shakllaridir” [5;26-28]. Oila ham o‘z navbatida “har doim jamiyatning asosiy va markaziy instituti bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qolmoqda, bu avlodlarning madaniy davomiyligini, umuminsoniy qadriyatlarni saqlashni, zamonaviy jamiyatni barqarorlashtirish va rivojlantirishni o‘z ichiga oladi” [6;28].

Ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, bugungi kunda dunyo miyosidagi ijtimoiy pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Jumladan, Yevropa Komissiyasining “Yevropa maktab ta‘limi platformasi”da ota-onalar pedagogikasi 5 ta yo‘nalishdan: mas‘uliyat (oilalar o‘z farzandlarining ta‘limi uchun javobgardir), o‘ziga xoslik (ota-ona mehri bolalarda o‘z-o‘zini anglashni tarbiyalaydi), umid (ota-onalarning umidi farzandlarining hayot rejalarini shakllantiradi), ishonch (oiladagi ishonch bolaning salohiyatini rivojlantiradi) va o‘sis (ota-onalar farzandlarining rivojlanishini kuzatib boradilar va qo‘llab-quvvatlaydilar) iboratligi belgilangan [7].

Akademik X. Ibraimov va taniqli pedagog olimlar M.Quronov, J. Fozilov va F. Zaripovlar muallifligidagi “Ota-ona - murabbiy” [8;248] mavzusidagi uslubiy qo‘llanma ota-onalarning zamonaviy portretini taqdim etib, ulardan farzand tarbiyasini bugungi kun ruhida olib borish uchun talab etiladigan madaniyat, bilim va fazilatlarni o‘zida yaxlit va ixcham ifoda etgan, deyish mumkin. Ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishning jamiyat ijtimoiy barqarorligini ta‘minlashdagi o‘rni va ahamiyati **quyidagilar bilan belgilanadi:**

1. Ota-onalarning yuksak pedagogik madaniyati jamiyat taraqqiyoti va istiqbolini xalq etishda potensial ahamiyat kasb etadigan farzand tarbiyasida mas‘uliyat bilan ishtirok etishi, har tomonlama rivojlangan shaxs - fuqaroni kamol toptirishning poydevoridir.

2. Ota-onalarning shaxsiy namunasi, oilaga sadoqati, ta‘lim-tarbiya salohiyati, bilimlari va albatta pedagogik madaniyati natijasida bolada jamiyatda maqbul bo‘lgan qadriyatlari tizimi shakllanadi. Ya‘ni ota-onalar o‘z farzandlariga jamiyatda umume‘tirof etilgan axloq me‘yorlari, tamoyillar, an‘analar va qadriyatlarni muvaffaqiyatli o‘rgatadilar. Jamiyatda avlodlar va a‘zolar o‘rtasidagi o‘zaro uyg‘unlik va hamkorlik yuzaga keladi. Bu o‘z navbatida g‘ayriijtimoiy xatti - harakatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga egadir.

3. Faol ijtimoiylashuv va jamiyatga to‘laqonli integratsiya ham ota-onalarning yuksak pedagogik madaniyati bilan bog‘liqdir. Ota-onalar farzandlarini mavjud jamiyatning talablariga mos tarbiyalashlari va ta‘lim olishlariga ko‘maklashishlari zarur. Sifatli ta‘lim-tarbiya natijasida jamiyatning inson kapitali shakllanadi. Yetuk mutaxassislar iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotni amalga oshiradi. Jamiyatda boqimandalar va ijtimoiy xatarli fuqarolar soni minimal darajada bo‘ladi.

4. Ta‘lim sifati va samaradorligi oshadi. Maktab davomati va o‘zlashtirish darajasidan tortib to‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish jarayonlarida ota-ona ongli va faol ishtirokchiga aylanadi. Natijada, maktab o‘z ijtimoiy vazifalarini to‘laqonli bajaradi, ta‘lim dasturlari sifatli amalga oshiriladi.

5. Jamiyatda ijtimoiy va psixologik bosimlar kamayadi. Kamolotga yetgan insonlar jamiyatida huquqbuzarliklar profilaktikasi tadbirlari samarali amalga oshadi. Tinch va faravon hayot hukm suradi. Bu o‘z navbatida ota-onalarning farzandlarini huquqiy savodxonlik bilan tarbiyalash jarayonlaridagi pedagogik madaniyatiga bog‘liqdir.

6. Ota-onalar timsolida oila ijtimoiy munosabatlarning haqiqiy va to‘laqonli a‘zosiga, pedagogik jarayonlarning faol sub’yektiga aylanadi. Oilaning tarbiya potentsiali rivojlanib, bu o‘z navbatida xalq pedagogikasi va ijtimoiy pedagogika takomillashuviga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish O‘zbekistondagi maktab ta’limi islohotlari mazmunida alohida e’tibor bilan qaraladigan masalalardan biridir. Ijtimoiy yo‘naltirilgan jamiyatning tom ma’nodagi fuqarolari oila va ta’lim muassasasining izchil hamkorligi samarasi o‘laroq tarbiya topadi, ta’lim oladi, fuqaro va mutaxassis sifatida maydonga chiqadi. Bularning barchasi jamiyat taraqqiyoti va barqarorligini ta’minlashda, uni beqarorlik, jinoyatchilik va huquqbuzarlik kabi illatlardan xoli rivojlantirishda yetakchi rol o‘ynaydi. Bularning barchasi Yangi O‘zbekistondagi “Inson qadri uchun!” degan tamoyilga to‘liq mos keladi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston o‘qituvchilari va murabbiylariga tabrigi. 30.09.2025. <https://president.uz/uz/lists/view/8541>
2. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент “Ўзбекистон” нашриёти 2021, 225-бет. 42-бет.
3. Назарова, Е. А. Школа и общество: мнимые и реальные взаимные ожидания / Е. А. Назарова. — Текст : непосредственный // Аспекты и тенденции педагогической науки : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2017.
4. Jimpi Boruah. School as a social system – a study. 2020, IRJET Volume: 01 Issue: 02 | Apr-Jun 2020.
5. Травников Г. Н. Школа как институт в системе образования // НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право. 2011. №20
6. Епремян Т. В., Абрамова М. Э. Семья как социальный институт: Понятие и ценностные ориентиры // Экономика. Социология. Право. 2022. №4 (28).
7. Empowering families: the Pedagogy of Parents Methodology. <https://school-education.ec.europa.eu/en/teach/teaching-materials/empowering-families-pedagogy-parents-methodology>
8. Ибраимов Х., Қуронов М., Фозилов Ж., Зарипов Ф. Ота-она - мураббий//. Ота-оналар учун услубий қўлланма. - Тошкент: Сарвар Принт нашриёти, 2024.